

УДК 373.1

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Бекбаева М.Т.

*м.п.н., старший преподаватель
кафедры Начального образования КазНПУ им.Абая
e-mail bekbaeva.m@inbox.ru*

Лиманская Д.А.

*студентка I курса Злет.
ОП 6B01303 «Начальное образование с ИКТ»
e-mail d.limanskayaa@mail.ru*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15078269>

***Аннотация.** В статье рассматриваются инновационные подходы к развитию творческих способностей детей младшего школьного возраста в контексте непрерывного образования. Особое внимание уделено методам и технологиям, применяемым в начальной школе, а также интеграции игровых технологий, таких как «круги Луллия», в процесс обучения и воспитания. Статья подчеркивает значимость творческого подхода к обучению, который способствует формированию креативного мышления и развитию личности на ранних этапах образования. Приведены результаты опытно-экспериментальных исследований, подтверждающих эффективность использования игровых и творческих методов для развития словесного и креативного мышления.*

***Ключевые слова.** инновационные подходы, непрерывное образование, творческие способности, начальная школа, игровые технологии, словесное творчество.*

Современное образование ориентировано на развитие личности, способной к креативному мышлению, решению нестандартных задач и самостоятельному принятию решений. Эти задачи требуют использования инновационных подходов, направленных на непрерывное развитие учащихся начиная с дошкольного возраста. В условиях непрерывного образования развитие творческих способностей детей приобретает особую значимость, так как оно напрямую влияет на их дальнейшую учебную деятельность и социальное становление.

Творческие способности следует развивать с раннего возраста, так как мозг ребёнка особенно быстро растет в первые годы жизни. Наиболее благоприятный период для их развития наступает, когда созревание структур мозга совпадает с благоприятными условиями. Если эти возможности не используются, они начинают деградировать, что является необратимым процессом, называемым НУВЭРС (Необратимое Угасание Возможностей

Эффективного Развития Способностей). По мнению Бориса Никитина, это негативно влияет на творческое развитие детей. [1]

С психологической точки зрения дошкольное детство является благоприятным периодом для развития творческих способностей потому, что в этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир. [2]

Одним из важнейших факторов творческого развития детей является создание условий, способствующих формированию их творческих способностей. На основе анализа работ нескольких авторов, в частности Дж. Смита, Б.Н. Никитина, и Л. Кэррола, мы выделили шесть основных условий успешного развития творческих способностей детей.

- раннее физическое и умственное развитие,
- создание стимулирующей среды,
- предоставление свободы действий,
- поддержка взрослых,
- отсутствие навязчивой помощи,
- комфортная психологическая атмосфера.

Творческие способности развиваются в рамках школьных дисциплин параллельно с познавательным интересом. Этот интерес стимулирует самостоятельность и творческий подход к обучению, подталкивая детей к самообразованию. Формирование познавательного интереса у младших школьников требует использования разнообразных методов, учитывая их способность удерживать внимание. Младший школьный возраст — важный период для закладки основ творческих способностей, которые можно развивать через интересные задания и поддержание познавательного интереса.

Творческие способности необходимо развивать не только в рамках занятий, связанных с искусством, но и в общеобразовательных дисциплинах. В частности, русский язык предоставляет широкие возможности для стимулирования творческого мышления через сочинения, рассказы и другие письменные задания. Но не будем забывать в этой связи особый интерес представляет интеграция инновационных игровых технологий в процесс преподавания. [3]

Непрерывное образование предполагает целостный процесс обучения, который начинается в дошкольном возрасте и продолжается в течение всей жизни. Важно, чтобы каждый этап обучения был взаимосвязан и способствовал всестороннему развитию личности. Для младших школьников этот процесс

должен включать развитие творческих навыков, которые помогают не только в обучении, но и в социализации.

Творческие способности можно определить как индивидуальные психологические качества, которые помогают человеку находить оригинальные решения и мыслить нестандартно. Эти способности особенно важны в начальной школе, когда закладываются основы для дальнейшего обучения. Формирование творческого мышления способствует развитию способности к анализу, синтезу и адаптации к быстро меняющимся условиям жизни.

Одним из наиболее эффективных методов развития творческих способностей в младшей школе являются игровые технологии. В частности, технологии, подобные «кругам Луллия», показали свою эффективность в развитии словесного творчества у старших дошкольников. Эти технологии помогают стимулировать креативное мышление через игру и взаимодействие с элементами, которые требуют от детей активного участия, создания собственных историй и решений. [4]

Также описаны методы, включающие игры, сочинения и творческие задания, которые направлены на развитие способности мыслить нестандартно и использовать язык для самовыражения. Это подтверждает важность использования игровых технологий не только в дошкольном, но и в начальном школьном обучении.

На уроках русского языка важно предлагать учащимся задания, которые требуют от них нестандартного подхода и поиска новых решений. Сочинения, творческие рассказы и интерактивные игры развивают креативное мышление и помогают детям осваивать язык через собственный опыт. Кроме того, игровые технологии и задания, основанные на принципах творчества, помогают поддерживать высокий уровень познавательной активности, что особенно важно в условиях непрерывного образования, где каждое следующее звено обучения зависит от предыдущего. [5]

Как показали исследования нашей научной работы, использование игровых технологий, таких как «круги Луллия», позволило повысить уровень словесного творчества у старших дошкольников. Дети, участвовавшие в эксперименте, продемонстрировали значительное улучшение навыков составления творческих рассказов и монологов. Это подчеркивает важность раннего внедрения инновационных технологий для формирования креативных способностей.

“ÜZLİKSİZ BİLİMLENDİRİW SISTEMASINDA ARALIQTAN OQÍTDÍN İNTEGRACIYASI” atamasındaǵı V Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

Высокий уровень	2 р.
Средний уровень	8 р.
Низкий уровень	0р.

Диаграмма1- Уровень сформированности словесного творчества и образности речи старших дошкольников.

Результаты на контрольном этапе: из 10 детей

Также на уроках русского языка была проведена диагностика, которая позволила оценить уровень креативного мышления у учащихся начальных классов. Результаты показали, что использование дидактических игр, творческих заданий и интерактивных методов положительно влияет на развитие творческих способностей младших школьников.

Диаграмма2-Результаты диагностики уровня развития творческих способностей.

В частности, анкетирование учителей продемонстрировало, что 90% педагогов осознают важность развития креативности на уроках русского языка и применяют методы, направленные на стимулирование творческого мышления.

Диаграмма 3-Результаты ответов

Диаграмма 4- Результаты ответов

Эта диагностика подтверждает, что творческие способности можно развивать, начиная с раннего возраста, если внедрять инновационные подходы, такие как игры, творческие задания и использование интерактивных технологий. При этом важно регулярно проводить оценку уровня креативности, чтобы корректировать образовательные программы и адаптировать их к потребностям детей.

Для повышения эффективности обучения и развития творческих способностей младших школьников в условиях непрерывного образования необходимо интегрировать инновационные подходы в образовательный процесс. В частности, на основе проведенных исследований и экспериментов рекомендуется:

1. Активное использование игровых технологий. Игровые методы, такие как «круги Луллия», позволяют детям развивать навыки словесного творчества и критического мышления в увлекательной и интерактивной форме. Эти технологии могут быть интегрированы в школьные программы на разных этапах обучения, чтобы поддерживать интерес учащихся и их вовлеченность в учебный процесс.

2. Чередование творческих и стандартных заданий. Важно сочетать задания, требующие применения креативности (сочинения, игры, рассказы), с более традиционными заданиями, что поможет удерживать интерес детей и развивать их способности в разных направлениях.

3. Использование инновационных педагогических технологий. Работа с интерактивными досками, групповые проекты и мозговые штурмы могут быть успешно использованы для стимулирования творческого мышления на уроках. Это позволит сделать обучение более современным и адаптированным к новым образовательным стандартам.

4. Создание условий для системного развития творческих способностей. Важно учитывать необходимость регулярной диагностики и мониторинга уровня творческого мышления у детей, чтобы своевременно корректировать образовательные программы и адаптировать их к изменениям в потребностях учащихся.

Инновационные подходы к организации процессов воспитания, обучения и развития личности в условиях непрерывного образования играют ключевую роль в формировании творческих способностей детей.

Использование игровых технологий, таких как «круги Луллия», а также внедрение нестандартных творческих заданий на уроках русского языка,

позволяют стимулировать креативное мышление у младших школьников и дошкольников. Эти методы помогают сделать образовательный процесс более увлекательным, способствуя вовлечению детей в активное обучение. [6]

Результаты опытно-экспериментальных работ показали, что использование инновационных технологий значительно улучшает показатели словесного творчества и креативности у детей, помогая им лучше адаптироваться к учебным задачам. В условиях непрерывного образования такие подходы создают прочную основу для дальнейшего успешного обучения и развития личности. Для достижения наилучших результатов важно продолжать внедрять инновации на всех уровнях образовательного процесса, создавая условия для комплексного и систематического развития детей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лиманская Д. "Современные игровые технологии как средство развития словесного творчества детей старшего дошкольного возраста" // Научный проект, 2024.
2. Заика Е.В. Комплекс игр для развития воображения // Вопросы психологии. - 2003. - №2. - С.54-58.
3. Русакова А.С. "Ключи к детской душе: Как рассказывать и сочинять истории и сказки" — М.: Обруч, 2015.
4. Симмонс А. "Как использовать силу историй" — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013.
5. Теплов Б.М. "Психология способностей" — М.: Наука, 1997.
6. Выготский Л.С. "Психология искусства" — М.: Искусство, 1987.